

ХЕГЕЛОВО РАЗЛИКОВАЊЕ КЛАСИЧНЕ И МОДЕРНЕ УМЈЕТНОСТИ

Прегледни научни чланак

Маја Цвјетковић

DOI:

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Република Српска, БиХ
majja.cvjetkovic@gmail.com

Примљен: 12.03.2022..
Прихваћен: 12.04.2022.

Рад интерпретира Хегелово разликовање класичне и модерне умјетности, преглед Хегеловог рада на пољу умјетности и саму улогу и вриједност који даје умјетности у систему апсолутног духа. Шта је то предмет естетике и зашто природно лијепо не улази у њен предмет, који су методи проучавања умјетнички лијепог и постоје ли неке представе о умјетности које су неоправдане, како се појам умјетности схватао кроз историју? – су нека од питања на која је Хегел одговорио, и која се налазе у овом раду. Рад обрађује идеал умјетнички лијепог, разликовање класичне и модерне умјетности и укратко излаже примјер класичне и романтичне архитектуре из система појединих умјетности.

Кључне ријечи: филозофија, апсолутни дух, класична и модерна умјетност, естетика, природно лијепо, умјетнички лијепо, идеал умјетнички лијепог.

Хегел је умјетност промишљао у односу на апсолутно. Питање о умјетности је разматрано најприје у *Феноменологији духа*¹, гдје је умјетност схваћена у блиској вези са религијом: „Тек у другом издању *Енциклопедије филозофских наука* (1827) уметност се осамостаљује и обухвата не само хеленску, већ и стару (источну) и средњовековну и новију уметност под именима које је Хегел усвојио да би њима означио три основне фазе развоја уметности: симболичну, класичну и романтичну уметност.“² Коначно схватање умјетности Хегел је излагао на својим предавањима из Естетике која је држао последњих десетак година живота. Послије његове смрти многи његови ученици су прикупљали биљешке са предавања а кориштене су и Хегелеове властите биљешке како би се ово дјело објавило. Један од најбољих Хегелових ученика, Хајнрих Густав Хото је био издавач Хегелових предавања из Естетике, ово издање је постало утицајно и познато због своје потпуности. Дјело *Естетика* се дјели на три дијела, тј. три тома. Први дио је један општи дио,

1 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, *Феноменологија духа*, БИГЗ, Београд, 1979.

2 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, *Естетика II* (Предговор: Драган М. Јеремић), Култура, Београд, 1970. стр. XVII

гдје је изложена ошта идеја умјетнички лијепог као идеала, следећи дио објашњава развиће тог идеала у посебне форме умјетнички лијепог, у послењем дијелу приказује се како се форме чулно реализују и граде један систем појединачних умјетности.

Филозофија је за Хегела највиши израз стварности, а сви облици стварности јесу различите манифестације апсолута. Апсолут се дијалектички преображава из једног облика у други кроз историју и користи људе и њихову највишу способност, филозофију, како би стекао свијест о себи. У систему апсолутног духа, умјетност је спољашње излагање апсолутног тј. истине, религија је његова унутрашња реализација, филозофија је коначан израз. Сходно томе, умјетност истину представља свијету у форми чулног уобличавања, религија у форми представног уобличавања а филозофија у форми појмовног мишљења. Већ на почетку рада се може уочити да умјетност и религија имају своје границе у представљању истине, умјетност нпр. не полаже право да учини схватљивим преко чулног материјала појам као такав нити има могућности за то ако се остаје у сфери овог чулног представљања истине. Царство умјетности надмашују области религије и филозофије, подужи Хегелов цитат који слиједи указује на то:

„Ми се заиста можемо надати да ће се уметност све више развијати и усавршавати, али њена форма не представља више највишу потребу духа. Можемо налазити да су ликови грчких богови још толико изврсни, и можемо сматрати да су Бог отац, Христос и Марија још толико савршено и достојанствено приказани: све то ништа не помаже, наше се колена никада више неће савити пред њима“.³

У уводу *Естетике*, на њеном почетку, наводи се шта је то предмет естетике. Предмет естетике јесте пространо царство лијепог, концизније, лијепа умјетност: „Јер уметничка лепота представља лепоту која је у духу рођена и у њему препорођена“⁴. Да би се обезбједило естетичко поље и јасно разграничило шта у њега не улази, природно лијепо се искључује. Ово ис-

кључивање природног лијепог из предмета естетике, опширније је образложено у другој глави првог тома: „Мртва неорганска природа није саобразна идеји, те само жива органска природа представља њену стварност.“⁵ Умјетнички лијепо и дух су на вишем степену од природног лијепог. Животињски живот јесте врхунац природне љепоте, али душевност код животиње је апстрактна, сиромашна и без садржаја и душа се може само наслућивати као нека нејасна повезаност организма. Мртва органска природа, животиње и биљке показују спољашњу љепоту апстрактне форме (правилност, симетрију, законитост, хармонију) и љепоту као апстрактно јединство чулног материјала. То је једна унутрашњост која не долази до конкретне унутрашњости и освјештености, она је апстрактна и неодређена, без живота: „Међутим, обе ове врсте (љепоте) јесу услед своје апстрактности без живота, и не представљају неко доиста стварно јединство. Јер за то стварно јединство потребна је идеална субјективност, која уопште природном-лепом недостаје према целокупној његовој појави“.⁶ Због тога природно лијепо је несавршено лијепо.

Идеална субјективност је као могућност својствена човјеку те посредством ње и настају умјетничка дјела. Људски живот у доста мањој мјери зависи од спољашњости за разлику од животињског живота због виших циљева духа, а слобода је највиша одредба духа и она се формално показује у томе што субјекат у свему што му стоји наспрот види себе сама. Жудња за сазнањем по Хегеловом мишљењу јесте жудња да се укине стање неслободе. Човјек је такође несавршено биће, али и биће духа, а дух је приморан да своју потребу за слободом изрази кроз умјетност. Задатак умјетнички лијепог јесте да појаву одуховљеног живота прикаже у слободи, и да оно што је спољашње саобрази његовом појму. Недостаци природног лијепог су нужност за појаву умјетнички лијепог, самим тим предмет естетике не може бити природно лијепо: „Јер уметност је други пут рођена природа, природа препорођена открићима генија“.⁷

3 Исто.105.

4 Исто.стр.4.

5 Исто.стр.119.

6 Исто.стр.142.

7 Гилберт, Катарина Еверент; Кун, Хелмут, *Историја естетике*, Култура, Београд, 1969.год.стр.362.

Честа је тачка критике Хегелово искључивање природног лијепог из предмета естетике. Иван Фохт пише како је увидио да Хегелови аргументи немају основа, да је он презирао природне науке и лака срца изагнао и природно лијепо из своје естетике: „Ако природно лијепо и надаље не буде ушло у сам центар естетичког интереса, која ће друга наука, ако не естетика, утврдити његове специфичности за разлику од умјетничког дјела?! Која би се друга дисциплина уопће бавила тим послом?!“⁸

Први начин који се наводи за проучавање умјетнички лијепог је емпиријски метод, он полази од посебног, појединачног, спољашњег, онога што постоји. Овај метод је много помогао да се кроз историју познају и памте умјетничка дјела и културне прилике у којима су та дјела настала, на тај начин се одржала историја умјетности. Идеја као полазиште обрађивања умјетничког дјела је следећа метода која се наводи за проучавање умјетнички лијепог. Ријеч је о једној метафизици општости која се коријени у Платоновом филозофији. Синтезом ова два начина добија се трећи начин који је најпогоднији за проучавање умјетнички лијепог, због своје потпуности.

Уобичајне представе о умјетности које Хегел наводи су следеће: да је умјетничко дјело производ људске дјелатности, да је оно произведено ради човјека и његових чула и да има сврху у самој себи. Ова прва представа о умјетничком дјелу покреће питање о умјетнику, тј. таленту и генију. Хегел напомиње да умјетничка дјелатност није само формална него и духовна, она се не може научити, јер умјетник садржи један природни, непосредни моменат талентованости али са друге стране њему су потребни и образованост стечена миљењем, рефлексивност о начину стварања и вјежбање умијећа. За умјетника је битан спој талента и рада. Важно је истаћи да умјетничком дјелу пријети велика опасност да постане чисто занатско ако буде сведено на само своју формалну страну. Ово свођење умјетничког дјела на чисто формалну страну се најчешће дешава у архитектури а најрјеђе у поезији. Умјетник садржај црпи из живота, спољашности, али

упоредно са познавањем спољашности он треба повезати дубоко познавање човјекове унутрашности: „Уметнику није филозофија неопходно потребна, и ако мисли на филозофски начин, он тиме врши један посао који је уметности, у погледу форме знања управо супротан“⁹. Често се између значења појмова талента и генија не прави никаква разлика, Хегел нас подсећа да ове двије способности нису идентичне и да постоји разлика. Таленат је способност за једну умјетничку дјелатност, нпр. свирање виолине, и са талентом се постиже нешто само у једној грани умјетности. Општа способност за умјетност је генијалност, генији су веома ријетка појава. Умјетничко надахнуће Хегел тумачи као потпуну урођеност умјетника у умјетничко дјело и његову истрајност док се дјело не заврши, тако да представа о опијањем вином како би се дошло до умјетничког надахнућа није истинита. Другу представу о умјетности, да је умјетничко дјело настало само ради човјекских чула, Хегел демантује на следећи начин: „Чулни елемент безусловно мора да постоји у уметничком делу, али у њему он сме да се појави само као површно и као привид“¹⁰. А за сам привид, Хегел на једном другом мјесту каже да то није нешто што не треба да постоји, напротив, привид је начин појављивања истине. За трећу представу о умјетности, да умјетност има сврху сама у себи, појам сврхе треба схватити као корист која долази са умјетничким дјелом а то је истина.

Хегел помиње да је Кант уочио супротност између духа и природе (како унутрашње тако и спољашње природе) које умјетничко дјело уједињује, али није био у стању да објасни ово уједињење. Хегел придају значај Канту и за схватање да естетеско задовољство јесте без икаквог интереса, жудње и чежње. Шилеру, Хегел одаје велико признање што је пробио Кантову субјективност и апстрактност мишљења: „ Сваки индивидуални човјек носи у себи клицу једног идеалног човјека“¹¹. Шилер, лијепо карактерише као сједињење умног и чулног, сједињење које је заиста реално, и ту се мисао Хегела и Шилера поклапа. За њемачког историчара умјетности Јоахима Винкелмана, Хегел

8 Фохт, Иван, *Увод у естетичку*, Свјетлост, Сарајево, 1984.год.стр.4.

9 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, *Естетика I*, Култура, Београд, 1970.стр.281.

10 Исто.стр.39.

11 Исто.стр.63.

констатује да је он вриједно проучавао идеал антике и био њиме одушевљен али да његово становиште није имало неког већег утицаја на теорију умјетности. Аугуст Вилијем и Фридрих фон Шлегел су више критичари него филозофи и без способности за спекулативну филозофију, величали су умјетничка дјела из прошлости, Хегел им замјера што су понекад величали и дјела која немају вриједност. Под утицајем њиховог рада развила се иронија у разним облицима, умјетник се понаша иронично због ништавног односа према стварности као према привиду: „Али иронично као генијална индивидуалност састоји се у самоуништавању свега што је дивно, велико и изванредно“.¹² Форма ироније је приближна принципу комичног. Хегел за основе црте идеала одређује његово спокојство и унутрашњу блаженост. За идеал је потребно да спољашња форма одговара души, и због тога идеал умјетности треба тражити у враћању спољашњег одређеног бића у духовност. Али оно што је битно и што Хегел веома често наглашава јесте да то враћање иде само до једног средишта до једне тачке у коме се поклапају оно што је само спољашње и оно што је само унутрашње, враћање не иде до општег у апстрактној форми, у екстремној мисли. То је граница умјетничког представљања. Једно умјетничко дјело кроз сваки свој дио испољава духовност, али то не значи да ће духовност бити примјећена од свих посматрача који посматрају умјетничко дјело, јер дух је слободан и бесконачан тек на основу тога што своју општост схвата, самим тим постоји могућност да се слобода и не достигне и да се егзистира плитко. Хегел наводи један примјер како би дочарао шта је заиста идеал умјетности, примјер говори о портретисти који има мало посла са идеалом умјетности јер мора да изврши велику редукцију како би одстранио све споредности у лику и изразу, да одстрани све што је сувишно (длачице, рупице, ожиљке), како би одређено биће представио у општости.

Умјетник како би представио неки предмет мора га схватити у његовој општости, а умјетност треба да прикаже опште стање свијета, а за приказивање општег стања свијета умјетност треба да има услов

12 Исто.стр.68.

13 Исто.стр.217.

14 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, *Естетика II*, Култура, Београд, 1970.стр.143.

15 Ист.стр.157.

независности. Што се тиче радње у умјетничком дјелу, радње које су подесне за приказивање кроз умјетност су углавном ограничене, јер се умјетност креће само у области оних радњи које су нужне за идеју. Није утврђено гдје радња треба да почне и почетак радње не треба тражити у емпиријском почетку: „Радња представља најјасније откривање индивидуума, како његових моралних убеђења тако и његових циљева, оно што човек у своме најдубљем језгру јесте, то се остварује тек његовим делањем“.¹³

У класичној умјетности долази до уједињења садржаја и њему потпуно одговарајуће форме: „Уметност је у Грчкој била највиши израз за апсолутно, те грчка религија јесте религија саме уметности, док каснија романтична уметност, мада је уметност, ипак већ указује на неку форму свести вишу од оне форме коју уметност може да даде“.¹⁴ Процес образовања и уобличавања класичне форме умјетности је почео са унижавањем животињског, а настављен је са борбом између старих и нових богова, јер грчки умјетници добијају своје градиво из народне религије. За разлику од периода симболизма, те сматрање светим одређених врста животиња код Индијанаца и Египћана, при преласку на класични период унижава се високо достојанство животиња. Код Индијанаца и Египћана животиње се прехрањују и његују, послије смрти понекад се балзамују и чувају од распадања. Међутим, код Грка се јавља жртвовање. Кроз жртву, човек показује да жели да се одрекне предмета који поседује. При том обреду Грци су Боговима намјењивали само један дио животиње, а остале дјелове су јели и приређивали гозбу: „У класичној умјетности је на тај начин свестрано измењен однос животињског облика, пошто се он ту употребљава за означавање рђавог, безначајног, природног и недуховног, док је он некада био израз позитивног и апсолутног“¹⁵.

Борба између старих и нових богова се односи на то да у класичној умјетности се више не обожавају природне силе као такве (нпр.ватра), него се поштују и обожавају богови као такви. Грчки богови знају за себе и своју вољу приказују помоћу природних сила. У

класичној умјетности елементи природе се избјегавају, што се читује као пораз старих богова. Из наведенога се јасно може закључити да класична умјетност врши један преображај традиције путем двоструког унижавања, општих природних сила и унижавањем животињског. Нови богови представљају вјеровање грчког народа и средиште су лијепога, о овим боговима пише Хомер, Хегел наводи да то нису Хомерове измишљотине како се често мисли. Политеизам је карактеристика класичне умјетности. Ријеч је о једном кругу посебних богова од којих сваки јесте индивидуум за себе, општости која је извор посебнога и управо се због тога не могу приказивати као систематска цјелина. Вајарство има нарочитог успјеха у обради ове посебности богова. Укидање класичне форме умјетности Хегел наводи као тренутак када оно што је несавршено у грчким боговима постане свјесно, тако да се може рећи да клицу своје пропасти антички богови имају у себи самима. Сатира је прелазна форма класичног идеала, форма супротности између коначне субјективности и изопачене спољашње стварности. Она је врста умјетничке литературе која исмијава негативне облике стварности.

Хегел наводи много примјера како би читаоцима указао на разлику између класичне и модерне умјетности, тако за примјер узима и начин облачења, каже да је одјећа старих народа била много више умјетничка него савремена одјећа. Одјећа је била без форме, материјал који је само понегдје причвршћен (нпр. раменима) али је самим тим добијала могућност за безброј форми кроз духовност приликом ношења. Савремена одјећа је најчешће скројена према форми удова, подржавањем истих и њен крој остаје трајан: „Као нешто спољашње наше одело није довољно одвојено од унутрашњости, да би онда, обрнуто, могло да добије разне облике у зависности од унутрашњих душевних стања, већ у рђавом подржавању природне форме оно је исто тако нешто за себе што је као такво готово и непроменљиво у своме једанпут усвојеном кроју“.¹⁶

Укидањем класичне умјетности се прелази на хришћанство као први предмет новије умјетности. Садржај у класичној умјетности је било духовно које увлачи у себе природу и њене силе, док у новој умјетности садржај је апсолутна унутрашњост. Хегел напомиње

да у вајарским киповима класичне умјетности недостаје самосталност субјективности у знању и хтјењу ње саме, вајарска дјела класичне умјетности су без погледа, то је бог који не зна за себе, насупротив томе бог романтичне умјетности има поглед и свјестан је сопства. Спољашња појава у модерној умјетности није у стању да изрази душевност, душа се јавља у тјелесном облику али она показује да је из те тјелесности повучена и да живи сама за себе. Насупрот томе у грчкој умјетности унутрашња духовна индивидуалност сасвим је уграђена у жељени тјелесни облик.

Појам романтичнога Хегел разлаже на три момената: религиозни, свјетовни и формалну самосталност карактера. Религијски круг романтичне умјетности обухвата живот, страдање и спасење Христа. Историја Христовог спасења јесте примјер човјековог ослобођења своје појединачности, примјер да се из бола и смрти васкрсава помоћу стварног духа. Историја Христовог спасења јесте у унутрашњој извјесности, осјећању, представи, вјери, те се овдје може поставити питање да ли је умјетност сувишна? Хегел, ипак, одговара да је умјетност нужна за религијски садржај, јер повезаност божанског са људском субјективношћу треба приказати (приказивање Христовог рођења, његов живот и страдање, неизмјерну љубав његове мајке, те само васкрсење). Христ у умјетничким дјелима треба да буде синтеза унутрашњег и општег, субјективне личности и духовности.

У романтичној умјетности као нужан моменат појављује се ружно као негативитет, људска тијела се приказују у болу да би се тек доспјело до апсолутног, док у класичној умјетности тјелесно је у хармонији са апсолутним. Романтични идеал јесте љубав, Хегел помиње да је представљање Маријине материнске љубави, најуспјелији предмет религијске романтичне фантазије, она је људска љубав али је и потпуно духовна. Маријина љубав има ослонац као и свака материнска љубав у природној повезаности мајке са њеним дјететом, али њено дјете стоји јако високо изнад ње те се природна усрдност мајчинске љубави потпуно продуховљује. Ова љубав је без интереса и без прохтјева, без жудње и није пријатељство. Приказивање мученика је такође за романтичну умјетност опасно градиво јер вријећа смисао за лијепо. Вјерници мученство,

16 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, *Естетика I*, Култура, Београд, 1970.стр.166.

подношење, трпљење, самоодрицање не схватају као неправду, већ као благослов којим се слама окорјелост тијела, душе и нарави. У овим врстама представљања битно је приказати циљ мучења, унутрашње измирење духа са божанским, потребно је приказати храброст, јачину, истрајност и блаженство мученика.

Свјетовни моменат романтичне умјетности јесте примјер витештва. Главне садржине витештва су част, љубав и вјерност. Част се односи на личност као такву, субјективну представу о себи. Овдје су љубав и част супротне, јер част се заснива на томе како субјекат себе заснива у својој апсолутној самосталности, а у љубави основно јесте преданост субјекта индивидууму другог пола. Формална самосталност карактера се односи на једну формалну сталност карактера, фазу хумора, егоистичног умјетничког поигравања. Материјал који се претежно користи у класичној архитектури је дрво због своје природне форме праволинијског стабла, док је камен подеснији за симболичку и романтичну умјетност које теже фантастичним облицима. Питање које Хегел поставља када говори о реализованој архитектури јесте, да ли за полазиште архитектуре треба одредити дрвену зграду или зграду од камена?

Грчка архитектура употребљава стуб као један од основних елемената. Основни дјелови стуба јесу база, труп и глава, а његов облик је увијек кружан. Основна сврха стуба јесте да он носи масу. Када говори о самосталности стубова, Хегел наглашава да се полустубови морају разликовати од стубова. Полустубови израстају из земље или из некога темеља, немају базу и главу, те самим тим нису самостални. Најпознатији су дорски, јонски и коринтски распореди стубова. Распоред стубова се односи на висину и пречник стуба, међусобни размак међу стубовима, базу и главу стуба и украшеност. Висина стуба не смије бити мања од дужине његова четири пречника. Дорски стубови су најнижи и најдебљи јер њихова висина износа само шест њихових пречника, док су јонски стубови виши, отменији и љупкији. Специфичност коринтских стубова јесте њихов огромна глава. Стране које се спајају под тупим углом чине кровну конструкцију грчких храмова, ова кровна конструкција указује да је она ношена и да нема могућност да носи нешто на себи,

те тако цијела грађевина одаје утисак једне завршене цјелине док нпр. хоризонтални кровови никада не указују на једну завршену цјелину већ јасно нуде своју могућност да нешто носе на себи. За римску архитектуру је карактеристично примјењивање лука и свода.

На један јасан начин, Хегелов цитат који слиједи објашњава разлику између класичне и романтичне архитектуре: „Док се грађевине класичне архитектуре углавном протежу у ширину, дотле се, томе насупрот, романтични карактер хришћанских цркава састоји у томе што оне израстају из земље и уздижу се увис“.¹⁷ Готске грађевине средњег вијека се уздижу високо и тиме представљају суштину хришћанства, уздизање над коначним у бесконачно. Битна разлике између класичне и модерне архитектуре јесте у томе, што је прва отворенијег типа и показује да је човјку потребан и спољашња природа и јединство са њом, док друга модернија је затвореног типа, сва је усмјерена ка унутра и показује да се човјек повлачи у себе и унутрашњост. Прозорска окна на катедралама су обојена како би спрјечила улазак вањске свјетлости и учинила свјетлост свијећа истакнутом: „Јер светлост треба ту да долази од једног другог дана, а не од дана спољашње природе.“¹⁸

У овом раду се покашало представити Хегелово схватање умјетности са посебним акцентом на класичну и модерну умјетност. Често се Хегелово схватање умјетности карактерише као негативно и ненаклоњено умјетности у будућности, те се често говори о неком крају умјетности у контексту Хегела. Међутим, ови ставови претежно само показују да је Хегелова мисао веома лоше схваћена, наиме, Хегел на безброј мјесте указује да се и сам нада да ће се умјетност развијати и усавршавати, али њена форма представљања није више највиша потреба духа. Ова чулна форма представљања показује границе саме умјетности, и да постоје друге форме представљања потребније духу, религија и филозофија.

Литература

- Хегел, Георг Вилхелм Фридрих. *Естетика I*. Београд: Култура, 1970.
 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих. *Естетика II*. Београд: Култура, 1970.
 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих. *Естетика III*. Београд: Култура, 1970.

17 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, *Естетика III*, Култура, Београд, 1970. стр.82.

18 Исто. стр.86.

- Хегел, Георг Вилхелм Фридрих. *Феноменологија духа*. Београд: БИГЗ, 1979.
- Гилберт, Катарина Еверент; Кун, Хелмут. *Историја естетике*. Београд: Култура, 1969.
- Вилић, Наташа. *Филозофија (дјела) умјетности*. Бања Лука: Каспер, 2009.
- Вилић, Наташа. *Увод у естетику*. Бања Лука: Удружење за филозофију и друштвену мисао, 2016.
- Адорно, Теодор. *Три скици о Хегелу*. Сарајево: Веселин Маслеша; Свјетлост, 1990.
- Хајдегер, Мартин. *Шумски џуџеви*. Београд: Плато, 2000.
- Тен, Иполит. *Филозофија умјетности*. Београд: Српска књижевна задруга, 1955.
- Берђ, Лукач. *Теорија романа*. Сарајево: Веселин Маслеша; Свјетлост, 1990.
- Кожев, Александар. *Како читати Хегела*. Сарајево: Веселин Маслеша; Свјетлост, 1990.
- Филиповић, Владимир. *Филозофски рјечник*. Загреб: Матица Хрватска, 1965.
- Клаић, Братољуб. *Рјечник страних ријечи*. Загреб: ЗОРА, 1951.
- Карапетровић, Милена. *У лавиринџима бића*. Бања Лука: Филозофски факултет, 2014.
- Janson, H.W. *Историја умјетности*. Београд: Издавачки завод Југославије, 1975.
- Зуровац, Мирко. *Умјетност као истина и лаж бића*. Нови Сад: Матица српска, 1986.
- Фохт, Иван. *Увод у естетику*. Сарајево: Свјетлост, 1984.
- Хелдерлин, Фридрих. *Одабрана дјела*. Београд: Нолит, 2009.
- Ван Гог, Винсент. *Писма браћу*. Београд: Stoper book, 2002.
- Ингарден, Роман. *Слика/Феноменологија*. уредник Милан Дамјановић. Београд: Нолит, 1975.
- Платон, *Држава*. Београд: Дерета, 2005.
- Валтер, Бењамин. *Есеји*. Београд: Нолит, 1974.

HEGEL'S DISTINCTION OF CLASSICAL AND MODERN ART

Maја Cvjetković

University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

The work interprets Hegel's distinction between classical and modern art, a review of Hegel's work in the field of art both the very role and value it gives to art in the system of the absolute spirit. What is the subject of aesthetics and why does natural beauty not enter its subject, what are the methods of studying the artistically beautiful and are there any ideas about art that are unjustified, how the concept of art has been understood throughout history? – are some of the questions Hegel answered, and which are found in this work. The work deals with the ideal of the artistically beautiful, the distinction between classical and modern art, and briefly presents an example of classical and romantic architecture from the system of individual arts.

Keywords: the dominant literary character, model in literature, „Hajduk Stanko“, historical context, national memory, national being.